

ROMA

Gladys Caridad Álvarez Santos ^(*)

Ganador del “Corcel de Fuego”

*Desde mi lugar, hasta tu lugar
existen muchos caminos
tantos
como los que hay, para llegar a Roma
pero Roma no se mueve
ni yo tampoco.*

^(*) 3^{er} Premio en la 4^{ta} Edición del Concurso de Poesía “Corcel de Fuego”, auspiciado por La Casa de la Poesía de La Habana Vieja, la Sociedad Cubana de Geología y la Peña Corcel de Fuego (Octubre 2009).

Mención en la XV Edición del Premio Farralque de Literatura Erótica, en Poesía, patrocinado por la Dirección Municipal de Cultura de la Habana del Este y la Casa de Cultura “Fayad Jamis” (Febrero 2011).

Mención en la XXIX Edición del Concurso de Poesía “Juan Francisco Manzano” amparado por la Casa de Cultura “Julián del Casal” de la Habana Vieja (Abril 2011).

Mención en el Concurso de poesía “Nieves de Mayabeque”, convocado por la Dirección Municipal de Cultura de Quivicán, la Oficina del Historiador del Municipio, la Asociación Hermanos Saíz, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, dedicado a la poeta insigne del territorio Nieves Xenas (Agosto 2011).

E-mail: gladysas@infomed.sld.cu